

АҚСАҚ ТЕМІР ЖОРЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ТҮРІК-МҰСЫЛМАН ӘЛЕМІНДЕГІ ҚАЙТА ЖАҢҒЫРУ

БИСЕМБАЙҰЛЫ МИРАС

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ PhD-докторанты, Алматы, Қазақстан

САДЫКОВА АЛИМА

Астана қаласы әкімдігінің №73 мектеп-лицейі

ТАКЕЕВА ЖАНИЯ

Астана қаласы №73 мектеп-лицейі

АНВАРБЕК АРАЙЛЫМ ЕРЛАНКЫЗЫ

Астана қаласы Мамандандырылған №9 Зерде лицейі

ЕСЕНГЕЛЬДИНА АЙШАБИЫ

Астана қаласы №115 мектеп

МИРАНЯН ГАГИК ВАРДАНОВИЧ

Астана қаласы №79 мектеп-лицейі

***Аңдатпа.** Мақалада Ақсақ Темір жорықтарының халықаралық қатынастардың өзгерісі мен әлемдік мәдениетке қосқан үлесі талқыланады. Шағатай ұлысында Мәуереннахр елінің салтанат құрып, Деһлі Қыпшақ, Түркістан және Таяу Шығыс елдерінің тағдырын түбегейлі өзгертуі аталған аймақтарда Шыңғыс хан ұрпақтарының билігінің әбден әлсіреп, жаңа тарихи оқиғалардың өрбуіне септігін тигізді. Мақалада тек Ақсақ Темірдің Алтын Орда мен Моғолстанға қарсы жорықтары ғана емес, оның ұрпақтарының жүргізген сыртқы саясаты және түрлі саяси оқиғалардың салдарынан пайда болған Жалайыр сұлтандығы, Аққойлы және Қарақойлы елдерінің мемлекеттік басқару жүйесіне талдау жасалынады. Түрлі мемлекеттердің басқару жүйесін ой елегінен өткізу үшін тарихи-салыстырмалы талдау, тақырып мазмұнын жүйелі түрде жеткізу үшін жүйелілік-құрылымдық талдау, әр мемлекет жайындағы жеке мәліметтерді біріктіріп, дұрыс баға беру үшін синтездеу әдісі, ал оқиғаларды уақыт реттілігіне сай тізіп жазу үшін мәселелі-хронологиялық әдіс қолданылды.*

***Тірек сөздер:** Ақсақ Темір, Мәуереннахр, Тоқтамыс хан, ислам мәдениеті, Хулагу елі, Жалайыр сұлтандығы*

Ақсақ Әмір Темір (1336-1405 жж) – түркіленген барлас руынан шыққан Тарағай бектің баласы. Тарағай бек Кеш алқабының билеушісі болды. Ақсақ Темір 1370 жылы Мәуереннахр жерін басып алып 35 жыл (1370-1405 жж.) жеке дара билік жүргізеді. Әмір Темір мемлекетінің астанасы Самарқанд қаласы болды. Ол Орта Азия, Иран, Ауғанстан, Құлағу (Хулагу) ұлысының жерлерін, Кіші Азияны бағындырған жиһангер. Өмірінде 27 елді бағындырып, тарихта атын қалдырған. Ақсақ Темір Шыңғыс ханның ұрпағы болмаса да, барлас руы мен Шыңғыс ханның қият руы туыс рулар еді. Екеуі де бір атадан тараған. Шыңғыс ханмен туыстығын айтқанда екеуі де Түмбінай шешеннің ұрпағы екенін ескерген жөн. Түсінуге жеңіл болу үшін екі жиһангердің бабаларының тізімін жазсақ, мынаны көруге болады:

Түмбінай – Қабыл – Бартан батыр – Есукей батыр – Темір-шың (Шыңғыс хан);

Түмбінай – Қажұл – Ердемжі – Суғу шешен – Қарашар ноян – Ежіл ноян – Елеңгір ноян – Берқұл – Тарағай – Темір;

Бұдан Шыңғыс ханның Түмбінайдың бесінші ұрпағы, ал Ақсақ Темір Түмбінайдың оныншы ұрпағы болғанын ұғуға болады. Есукейдің әкесі Бартан батыр таққа отырғанда,

Қажұл көз жұмады. Оның орны Ердөмжіге берілді. Ол барлас руын құрған болатын. Барлас – «мықты, жүрекжүтқан әскербасы» дегенді білдіреді. Барлас руы Найман тайпасына жатады. Ақсақ Темір осы барлас руынан шыққан еді.

Ақсақ Темірдің билікке келуі назарға аударарлық. Ақсақ Темірдің көзі тірісінде Мәуереннахр Шағатай ұлысына тікелей бағынбайтын бөлек аймақ болатын. Оған жергілікті халықтың отырықшылануы себеп болды. Моғолстанның билеушісі Тоғылық-Темір Мәуереннахрды билеген Қазаған әмірді 1358 жылы өлтіріп, таққа Абдолланы отырғызды. Бірақ ол тек 1 жыл ғана билеген. Билік үшін талас басталды. Бұл уақытта Әмір-Темір Кеш қаласының әміріне бағынған. 1361 жылы Тоғылық-Темір Мәуереннахрға екінші рет аттанып, баласы Ілияс-Қожаны билеуші етіп қалдырды. Әмір Темір Ілияс-Қожаның кеңесшісі болады. 1362 жылы Тоғылық-Темір қаза болған соң, Ілияс-Қожа Моғолстанның билеушісіне айналады да, енді Әмір Темір Балхтың әмірі Құсайынның қарамағына өтеді. Әмір Темір Құсайынмен бірге Моғолстанға жорықтар ұйымдастырған. Кейін екеуі арасында билік үшін талас болып, Әмір Темір билікке ие болады. 1370 жылы «Ұлы әмір» атағын алады [1].

Мемлекет 7 уәзірден тұратын диуан арқылы басқарылып отырды. Ал аймақтар жергілікті диуандар арқылы басқарылды. Олар алым-салық жинау, тәртіпті сақтаумен, жол салумен, қоғамдық құрылыстарды жүргізумен айналысты. Қоғам 12 тапқа бөлінді. Ақсақ Темір Шыңғыс хан ұрпағы болмаған соң, өзін билеуші етіп бекіте алмады. Ол Шыңғыс хан ұрпақтарымен байланысын дәлелдеп, ел алдында билігін заңдастыру қажет еді. Хулагу елінің билеушісі Қазан ханның қызына үйленген соң, Ақсақ Темір «гурхан» атағын алған [2, 95 б.]. Бірақ халықтың көбі оны әмір деп атай берді. Әмір деген атақты түрік тайпаларынан шыққан жергілікті билеуші бектерге беретін.

Оның билеген елі Мәуереннахр деп аталған. Бұл атау Сырдария мен Әмудария аралығындағы, «қос өзен арасындағы жер» дегенді білдіреді. Ол көз қырын Моғолстан мен Алтын Ордаға салып, ұлан байтақ жерлерді қосуға тырысты. Жас кезінде шайқаста ақсақ атанған Темір, елді билеу өнеріне машыққан еді. Ол Алтын Орданы жаулап алардан бұрын Ақ Орданы қосуды жөн көрді. Ақ Орданы әлсіретуге Түй Қожаның баласы Тоқтамыс Әмір Темірге қашып баруы себеп болды. Әмір Темір Тоқтамысты Алтын Орда мен Ақ Орданы түпкілікті басып алуға қолданғысы келді. 1375 жылы Ақ Орда мен Алтын Орданы біріктіруге тырысқан Ұрыс ханнан елші келіп, Тоқтамысты қайтаруды және өз әскері Түркістанға таяп қалғанын айтады. Бірақ Ақсақ Темір Тоқтамысқа әскер беріп, Ұрыс ханға қарсы жібереді. 1376 жылы Ұрыс хан көз жұмады. Тоқтақияға қарсы алғашқы шайқаста жеңілсе де, Ақсақ Темір оған тағы да әскер жібереді. Тоқтақия да қаза тапқан соң, Тоқтамыс Сауран қаласында Ақ Орда тағына отырады. Әмір Темір оған Жошы ұлысының қалған бөліктерін жаулап алуды тапсырып, өзі Мәуереннахрға аттанады. 1377 жылы Ұрыс ханның ұлы Темір Мәлік Сауран түбінде Тоқтамысты жеңеді. Тек 1379 жылы Тоқтамыс Сығанақты басып алып, Темір Мәлікті Темірдің көмегімен жеңе алды. Осы уақыттан бастап Тоқтамыс Ақ Орданың билеушісіне айналды. Ал 1380 жылы Тоқтамыс Сарайды, Қажы-Тарханды, Қырымды, Мамай Ордасын басып алып, Алтын Орданың ханы атанады. Осылайша, Ақсақ Темірдің арқасында Тоқтамыс көтеріліп, Ақ Орда мен Алтын Орданың ханына айналды.

Алтын Ордада 1357-1380 жылдары билік үшін талас-тартыс болды. 1380 жылы сепаратист Мамай хан сол кезде Ақ Ордада билікке ие болған Тоқтамысқа қарсы шығады. Орыстар да дербестікке ұмтылды. Олар Тоқтамысқа көмектесіп, Мамай ханға қарсы күреседі. Д.Донской Тоқтамыстың көмегімен Мамайды жеңеді. Орыстар осы жеңістен кейін тәуелсіздік алуға ұмтылады. Орыстарды Әмір Темір Тоқтамысқа қарсы басты күші ретінде пайдаланғысы келді. Сол үшін Тоқтамыс 1382 жылы орыстарға шабуылдап, Мәскеуді өртейді. Екі жақ арасындағы қайшылық, шамамен, осы уақытта ушыға түсті. Енді екеуінің бірі қаза таппаса, билікті бөлісетін түрлері болмады. 1383 жылы Тоқтамыс Хорезмді алса, 1385 жылы Ақсақ Темір Хорезмді қайта алады. Тоқтамыс Алтын Ордада билікті күшейтіп жатқанда, Ақсақ Темір Моғолстанға дүркін-дүркін жорықтар ұйымдастырып жүрді.

Ақсақ Темір Алтын Орданы ойлағандай азғантай ғана уақытта бағындыра алды. Бірақ Моғолстанға қарсы күресі тым ұзақ уақытқа созылды. Алғашқы рет 1365 жылы 22 маусымда Батпақ (Лайсан) шайқасында Ақсақ Темір Ілияс-Қожадан жеңіліп қалды. Бірақ Ілияс-Қожаның Самарқандқа жорығы сәтсіз аяқталады. 1371-1372 жылдары Моғолстанға ол әскер аттандырады. Шығыстағы үлкен қаласы Алмалыққа дейін жетіп, керейіттерді талқандап қайтады. Одан кейін Әмір Темірдің өзі де Ыстықкөл маңайындағы Сегізағаш жеріне дейін барлаушылық соғыстар жүргізіп келеді. 1372-1390 жылдары Моғолстан жеріне оншақты жорық жасайды. Сайрам мен Талас оның алған алғашқы жерлері болса, кейіннен Жетісу өңірі Іле өзеніне дейін жетеді.

1376 жылы Әмір Темір атақты моғол қолбасшысы Қамар ад-Динді талқандау үшін 30 мың әскер жібереді. Бірақ Темір әскері жеңіліп қалады. Әмір Темір әскерін басқарған қыпшақ Сасы-Бұқа еді. Ол Әмір Темірдің Хорезмге кеткенін пайдаланып, оған қарсы бүлік шығарады. Сасы-Бұқа Әмір Темір мен Қамар ад-Диннен көмек сұрайды. Бұны естіген Әмір Темір Атбасы маңында (қырғыз жері) оны талқандайды. 1377 жылы Қаратау етегі мен Ыстықкөлге баратын Бұғым шатқалында екі рет Әмір Темір әскерінен Камар ад-Дин бастаған моғол әскері жеңіледі. Қамар ад-Дин Тұрфанға қашады. 1384-1390 жылдары аралығында Моғолстанға қарсы аттанған бір жорықта 120 мың әскер үлкен олжамен оралған. Тек 1390 жылғы жорығынан кейін ғана Моғолстан толығымен Ақсақ Темір елінің құрамына қосылды.

Бұл уақытта тарихи аренада Ақсақ Темір мен Тоқтамыстан басқа Едіге мырза да көтерілген. Едіге басында Тоқтамыстың қызметшісі болады. Көзі тірісінде мырза, беклербек деген атақтарға ие болады. Тоқтамыстың Жанак деген қызын Едіге алады. Ол Нұраддиннің анасы болды. Едігені татар, башқұрт және қазақтың аңыздарында елін қорғаған батыр ретінде дәріптеледі. Ал Тоқтамыс халыққа зиян мен қастық жасаған шынжыр балақ, шұбар төс деп сипатталады. Тоқтамыс хан Ақсақ Темірге бағынудан бас тартып, оған қарсы Моғолстан мен және Мысыр билеушісімен одақ құра бастайды. Төреден шықпаған билеушінің Дешті-Қыпшақты басқарғанын құп көрмеген. Тоқтамыс пен Ақсақ Темір арасындағы қақтығыстарда Едіге бастапқы уақытта Тоқтамыс жанында болған. Бірақ кейін Ақсақ Темір жағына шығады. Бұл Тоқтамыстың жеңілуіне себеп болады. Халық Ақсақ Темірдің жорығын Тоқтамыстың езгісінен азат етуге жасалған қадам деп қарастырған [2, 96 б.]. Едігенің Тоқтамысқа қарсы шығуына себеп болған мына жайт еді: 1377 жылғы құрылтайда Жылқыбайдан басқа бар әмірлер Әмір Темірге қарсы шайқасты қолдады. Тоқтамыс Жылқыбайды жазалады. Жылқыбай Едігені асырап алған еді. Едігенің шынайы әкесінің аты Құттықия еді. Жылқыбайдың өлімін Едіге ұмыта да, кешіре де алмады. Тоқтамыс пен Едігенің арасында жауыздық осылай орнайды.

Ақсақ Темір мен Тоқтамыс арасындағы шайқас Құндызшада 1391 жылы 18 маусымда орын алған. Бұл шайқаста Әмір-Темірдің сапында 300-400 мың әскер болса, Тоқтамыста 200-300 мың әскер болады. Әр тараптан 100 мың әскер қайтыс болады. Әмір Темір жеңеді. Бекболат, Қожа Медин, Бекгич және Турдучак Берди Давуд соғыс кезінде ұрыс алаңын тастап кетті. Соның кесірінен Тоқтамыс жеңілді [3, 251 б.]. Соғыста Тоқтамыстың жеңілуіне негізі әскербасыларының сатқындығы себеп болды. Бірақ одан басқа Ақсақ Темірдің әскери тактикасына да ерекше тоқтала кеткен жөн. Темірдің маңызды жаңалығы – орталық әскерді қапталдағы әскерлер қорғайтын. Тыл күзеті командирдің резерві де, күзеті де қызметін атқарды. Ол сондай-ақ жау қоршап алған жағдайда орталықты қорғады. Әскердің бұл құрылуы «кірпі» тактикасы деп аталды. Бұл соғыс тактикасы армияға белсенді шабуыл жасауға және қажет болған жағдайда өзін сәтті қорғауға мүмкіндік берді [3, 249 б.]. Ақсақ Темір Армения мен Грузияны 1392 жылы басып алды. Бірақ Тоқтамыс жаудың тылына кіріп, оларды қоршауға дайындалған еді. Ақсақ Темір шегінуге мәжбүр болды [4]. 1395 жылы Әмір Темір Тоқтамысты Терек өзенінде, Кавказда жеңеді. Әмір Темір әскерлері Еділ бойынан бірақ шығады, Алтын Орданың астанасы Сарай-Беркені тонайды. 1395 жылғы бұл соғыста Тоқтамысты Ақтау батыр, Бекжарық оғлан мен Таш-Темір оғлан тастап кетеді [5]. Әмір-Темірдің сапында 300-400 мың әскер болса, Тоқтамыста 200-300 мың әскер болады. Әр

тараптан 100 мың әскер қайтыс болады. Осыдан кейін Тоқтамыс Литва кінәзі Ягайло иелігіне барып, онымен одақ құруға бел байлайды. Едіге өз кезегінде Ақ Орда тағына Темір-Құтлықты, ал Алтын Орда тағына Ақсақ Темір Қойыршақ оғланды қояды. 1395 жылы Едіге Тоқтамыстан жеңіледі. Сол жылы Әмір Темір Астраханьды алады. Сол жылы Едіге өз ұлы Нұраддинді Тоқтамыстың артынан қууға мәжбүр еткізіп, Қойыршақ оғланды өлтіреді.

Әбден күшейіп алған Ақсақ Темір 1397 жылы Әзірбайжанды империяға қосады. 1398 жылы Едіге Тоқтамысты жеңеді. 1399 жылы Үндістанды алады [6]. 1400 жылы Ақсақ Темір Дамаскті(Шам) алған соң, Арагон королі Мартин I мен Рим папасы Бенедикт XIII Сирияға жазған хатында Ақсақ Темірге қарсы әскери шабуыл жасау қажеттігін көтереді. Бұл уақытта европалық деректерде Ақсақ Темір «өзбектер мен татарлардың басшысы» деп аталған [7, 36 б.]. Бұл уақытта 1400 жылы Ақ Орданының ханы етіп, Едіге Шәдібекті бекітеді. Иоанн VII елшісінің 1401 жылы Ақсақ Темірге жіберген хатында Осман сұлтандығын жеңген жағдайда барлық қазына оған тиесілі болатындығын мәлімдеген. Еуропалықтар Осман сұлтандығының жеңілгендігінде осылайша мүдделі болғандығын аңғаруға болады.

Руи Гонсалес де Клавихо Ақсақ Темірмен кездесіп, Самарқандтағы сарайларда болып, ел басқарудағы ерекшеліктерді таңданыспен жазған. Жергілікті түріктердің Константинопольді Стамбұл деп атайтынын сол жерде ғана білген [8].

1402 жылы 28 шілдеде Баязид Ақсақ Темірден Анкара түбінде жеңіледі. Оған Осман сұлтандығындағы опасыздық себеп болды. Мәуереннахр, Түркістан, Иран, Ирак, Ауғанстан, Закавказье, Үндістанның бір бөлігін қосып алды. Ақсақ Темір барлық іргелес қалаларды тонайды. Тек Балат қаласы ғана қиратылмаған. Ол жерге басшылыққа Ілияс бейді тағайындайды. Уақыт өте келе Ілияс бей өз атынан теңге соқтыра бастайды [9, 251 б.].

1405 жылы Тоқтамыс Әмір Темірден Едігеге қарсы соғысуға көмек сұрайды. Бірақ Қытайға қарсы жорықта Әмір Темір Отырарда көз жұмады. 1406 жылы Тоқтамыс Едіге мен Шәдібекке қарсы жорықта қайтыс болады. Осылайша, небәрі екі жылдың ішінде екі көкжал қасқыр бақилық болады. Осы уақытта Дешті Қыпшақтағы билік Едігенің қолында қалды. Көп ұзамай 1419 жылы Елек өзенінде Тоқтамыстың ұлы Қадырберді Едігенің көзін құртады. Үш басшының осылай өмірден өтуі қазақ даласындағы билік үшін таласты әбден өршітті.

Ақсақ Темір өз артынан мол мұра қалдырды. Оның билікке жеткен Шахрух және Мираншах деген ұлдары болды. Шахрух елді 47 жыл биледі. Ақсақ Әмір Темір өлген соң, ел екіге бөлінді. Шахрух астананы Гератқа көшірді. Оның билеген өңірі – Хорасан деп аталды. Мәуереннахрдың астанасы – Самарқанд болды. Ақсақ Темір ұрпағы Бабыр сұлтан Солтүстік Үндістан мен Ауғанстанда «Ұлы Моғол империясын» 1526 жылы құрды. Бабырдың ұрпағы Жаһаншах атақты Тәж-Махал кесенесін салдыртты. Ақсақ Темірдің Елхан мемлекетімен немесе Құлағу елімен соғыстары тарих сахнасына бірнеше елдердің салтанат құруына негіз болды. Аққойлы, Қарақойлы және Жалайыр сұлтандығы бұрынғы Құлағу және Ақсақ Темір құрған елдің иеліктерінде пайда болған еді.

Аққойлы мемлекеті – 1378-1508 жылдары өмір сүрген түрік-оғыз тайпаларынан тұратын мемлекет. Билеуші әулет мен тайпа қазіргі әзірбайжан ұлтының негізі салынуына қатысқан. Әулет негізін салушы – Қара Оспан. Ол Византия ханшайымына үйленіп, туыстық қарым-қатынас орнатқан еді. Тарихта атын қалдырған ең атақты билеушісі – Ұзын Хасан Қара. Билік әлсіреген кезде Сефевид әулеті Аққойлы билігіне қарсы шығады. Сефевидтердің көсемі Ысмайыл шах аққойлыларды жеңеді. Аққойлылардың орнына Сефевид мемлекеті салтанат құрады.

Османлы хаттарында Аққойлы патшалары «Иран патшаларының атасы», «Иран сұлтандарының сұлтаны», «Иранның Шаханшахы және Персияның әміршісі» деген атаққа ие болды. Бұл мемлекет этникалық жағынан әзірбайжан мемлекеті болды. Олардың орнына келген сефевид әулеті бірнеше ғасырлар бойы Иран елін билеген.

Қарақойлылар 1380-1469 жылдары Шығыс Түркия, Шығыс Ирак, Әзірбайжан, Армения жерлерінде билік еткен ел. Астанасы – Герат. 1375 жылы Жалайыр сұлтандығының вассалына айналады. 1400 жылы Әмір Темірден Қарақойлы мемлекеті жеңіледі. Аққойлылардың

сүннизмді, ал қарақойлылардың шиизмді ұстанғаны туралы дерек бар. Жаһан шах – бұл елдің ең белгілі басшысы болып тарихта атын қалдырған. Олар тек 1447 жылы Ақсақ Темірдің ұлы Шахрух дүниеден озғаннан кейін ғана дербестігін қалпына келтіре алған [10].

Жалайыр сұлтандығы 1336-1432 жылдары өмір сүрген мемлекет. Құлағу ұлысының мұрагерлерінің бірі. Ақсақ Темір тарапынан жаулап алынған ел. 1432 жылы Қарақойлы мемлекетінен жеңіледі. Астаналары Бағдат, Тебриз және Басра қалалары болды.

Ақсақ Темір тек сыртқы саясатта ғана көшбасшы ғана емес, ішкі саясатта үлкен өзгеріс ұйымдастырған басшы болды. Моғолстан хандары қолданған сойырғал жүйесін ол да пайдаланған. Баласы Мираншахқа 1393 жылы ол Құлағу елінің жерін берсе, екінші баласы Омар шейхке Фарс облысын, ал 1392 жылы Жәңгірдің ұлы Пір-Мұхаммедке бұрынғы Газнеуид сұлтандығының жерін сойырғалдыққа берді. Бұл дегеніміз сол жерлерде аталған басшылар жергілікті қауымнан салық алып, бақылауға алуға хақысы болғандығын білдіреді [11, 27 б.].

Мол дәулет пен билік жинаған Ақсақ Темір 1404-1405 жылдары Оңтүстік Қазақстанды түгелімен басып алып, қазіргі Қытайдағы қалаларды қаратуға тырысқан. Осы уақытқа дейін Дешті Қыпшақ пен Юань (Құбылай) ұлысының арасында бірде-бір рет соғыс болмаған еді. Бұл екі ел арасындағы қарым-қатынасты түбегейлі құртып тастауы мүмкін еді. Бірақ Отырарда Ақсақ Темірдің кенеттен көз жұмуы алдағы қантөгісті болдыртпады.

Ақсақ Темірдің жорықтары әлемдік картаны өзгертті. Түрік елдерін қатты әлсіретті. Оның жорықтарынан кейін Еуропалық елдер мен Русьті тізгіндеп тұрған Алтын Орда оңалмастай әлсіреп, кейін ыдырады. Бұл Еуропа мен Русьтің азаттыққа ие болуына алғышарт болды. Ақсақ Темір елде төрелердің ықпалын әлсіретіп, билер мен бектердің атақ-даңқын асырды. 1397 жылы Ахмет Яссауи кесенесінің құрылысын бастауға бұйрық берген. 1399 жылы Әмір Темірдің бұйрығымен кесене ішіне тайқазан орналастырылды. Ол өмірінің соңында Түркістанды түрік халықтарының орталығына айналдыруды мақсат етті. Ол Түркістан өңірінде мәдени орталықтар, ғылым ордаларын, мешіт-медреселерді салып, өңірдің мәдениетті болуына үлес қосты. Оның ұлы Шахрух кезінде бар мұсылман ғалымдары Мәуереннахр мен Хорасанға келіп, қызмет етті. Бұл кезде түрік-мұсылман ғалымдары Әл-Кашани мен Әл-Кушчи ондық бөлшектерді ойлап тауып, математикада нөлді басқа сандар сияқты жиі қолдануды үйретті. Ал немересі Ұлықбек кезінде атақты обсерватория салынды. Осылайша, Ақсақ Темір құрған мемлекет ортағасырда ұланғайыр аймақтағы саяси және мәдени өзгерістердің қозғаушы күші болды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қозыбаев М.Қ. (Бас ред.) Қазақстан тарихы (көне заманна бүгінге дейін). Бес томдық. Том 2. Алматы: Атамұра, 2010. — 640 б
2. Аюпов Т.М. Башкиры и завоевательные походы Эмира Тимура // Вестник Алтайского государственного педагогического университета. 2016. №4(29). С.95-98.
3. Mirgaleev I.M. Toqtamish Khan's war against Amir Timur // Золотоордынская цивилизация. 2017. №10. С.247-255.
4. Миргалеев И.М. Материалы по истории войн Золотой Орды с империей Тимура. Казань: Институт истории АН РТ, 2007. 108 с.
5. Миргалеев И.М. Политическая история Золотой Орды периода правления Токтамыш-хана. Казань: Алма-Лит, 2003. 164 с.
6. Автобиография Тимура / Богатырские сказания о Чингис хане и Аксак Темире. Перевод с тюркского и чагатайского языков, вступ.ст В.А. Панова. (1934) С. 47-216. Москва., Academia. 374 с.
7. Гюрай К. Отношения Эмира Тимура с Европой до и после битвы при Анкаре // Золотоордынское обозрение. 2015. №3. С.34-42.
8. Клавихо, Р. Г. Дневникъ путешествія ко двору Тимура в Самаркандъ въ 1403 – 1406 гг. / Р. Г. Клавихо; под ред. И. И. Срезневскаго. – Санкт-Петербургъ : Типографія Императорской Академіи Наукъ, 1881. – 466 с.
9. Шпет М.М. Вторжение Эмира Тимура в Малую Азию в 1402 г. и отношение к нему западноазиатских беев // Куляшоўскія чытанні. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Пад агульнай рэдакцыяй Т.І. Борбат. Магілёў, 2021. С. 249-252.
10. The Cambridge History of Iran, Volume 6: The Timurid and Safavid periods — Repr. — Cambridge: New York. — P. 978.
11. Ахмадуллин В.К. Внутренняя политика великого Эмира Тимура // сборники конференции НИЦ Социосфера. 2012. №15. С.27-30.